

МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРИОДА ПОКОЯ СЕМЯН КРАСНОКНИЖНОГО ВИДА *DOREMA MICROCARPUM*

Шаринова Василя Куйсиновна

Ст. науч. сотр., Институт ботаники АН РУз.

Мирзаолимова Мохизар Мухаматкарим кизи

Докторант НамГУ.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по стерилизации и проращиванию семян краснокнижного и эндемичного вида *Dorema microcarpum* Korovin рода *Dorema* Don. Первоначальная проверка жизнеспособности семенного материала, а также ввод в культуру *in-vitro* производились по общепринятым методикам. Стратификация семян было в течение 30-40 дней с последующим инкубированием в растворе, содержащем 0,5 мг/л гиббериллиновой кислоты, рекомендуется для ускорения процесса прорастания семян данного вида. Оптимальным вариантом стерилизации семян в условиях *in-vitro* является сочетание 70%-го раствора этилового спирта и 6% гипохлорит натрия, а также дистиллированная вода. Использование многоступенчатой стерилизации семенного материала позволяет снизить степень зараженности первичных эксплантов.

Ключевые слова: *Dorema microcarpum*, прорастание, стерилизация, семена, эксплант, эндем, *in-vitro*.

В настоящее время в республике особое внимание уделяется на сохранение и устойчивое использование растительных объектов. По проведенным программным мероприятиям в данном направлении достигаются значительные результаты, в том числе, по охране популяций редких и исчезающих видов, созданию их коллекционных питомников в ботанических садах и электронной базы данных эндемичных растений Узбекистана.

Dorema microcarpum является уязвимым видом относящийся роду *Dorema* Don из семейства *Ariaceae* Lindl. Монокарпический данный вид вырастает до 1-2 метров высоты и встречается только в Ферганской долине. В Средней Азии насчитывается 12 видов, а в Узбекистане всего лишь 2 вида из которых один является эндемиком. Другие виды этого рода встречающиеся в засушливых и полузасушливых регионах Ирана является важным лекарственным и эндемичным растением. *D. microcarpum* в основном горное растение, произрастает на уровне от 500 до 2300 (2500) м над уровнем моря, как на щебнистых склонах, так и на осыпях и галечниках.

Использование биотехнологических методов существенно расширило возможности сохранения редких видов растений за пределами их естественных местообитаний (*ex-situ*). Однако в настоящий момент не существует унифицированной методики ввода с помощью семян в стерильные условия для многих редких видов, поэтому целью данной работы было выявление особенности прорастания семян редкого вида *D. microcarpum* в условиях *in-vitro*.

Материалы и методы. Объектом исследования послужил вид *D. microcarpum* занесенный в Красную книгу республики Узбекистан. Зрелые семена *D. microcarpum* были собраны в 25 июне 2022 года из города Намангана в естественной среды обитания. Семена хранились в закрытых бумажных пакетах при температуре +10°C в домашних условиях, позже они после сортировки перенесены в лабораторный холодильник для холодной стратификации при температуре +4°C в течение 30-45 дней до начала обработки.

Первоначально был осуществлен подбор оптимального режима температуры и освещенности для прорастания семян, а также проверка жизнеспособности собранного семенного материала. Посчитали 300 семян для стерилизации, понадобится дистиллированная вода, этиловый спирт, 6% гипохлорит натрия. Семена тщательно промывались под проточной водопроводной водой и замачивались в течение нескольких часов. Замоченные семена обрабатывали 70%-ным этиловым спиртом в течение 1,5-2 минут, затем трижды промывали стерильной дистиллированной водой. Затем семена подвергали поверхностной стерилизации в 6%-ном растворе гипохлорит натрия в течение 30 минут с последующей последовательной трехкратной промывкой стерильной дистиллированной водой.

Стерилизованные семена проращивались в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге по общепринятой методике [1], еще инкубировали семян в растворах с различными концентрациями гибберелиновой кислоты (0,3; 0,5; 0,7 мг/л) в течение 24 часов, а также семена культивировали на 25% питательной среде по прописи Мурасиге и Скуга (Мурасиге и Скуг, 1962) с добавлением 30 г/л сахарозы и 7 г/л агара. Стратификацию семян проводили в холодильнике при температуре +5°C в течение 30 дней (рис.1). Далее 6 декабря 2022 года из 30 семян в одной чашке Петри всходили 13 семян, через недели уже почти 90% семени проросли.

Рисунок 1. Семена *D. microcarpum* в процессе стерилизации.

Результаты и их обсуждение. Перед началом экспериментов была проведена оценка собранных семян по морфометрическим параметрам. Плод *D. microcarpum* состоит из двух мерикарпиев соединенных карпофором. Мерикарпии у *D. microcarpum* продолговато-овальные и немного выпуклые со спинки имеются нитевидные брюшные ребра. Максимальная длина и ширина плодов *D. microcarpum* 1 см, а минимальная 0,5 см. Семенам, находящиеся в морфологическом покое, для прорастания требуют подходящую температуру, уровень влажности, кислород и время [2]. Однако семена, находящиеся в морфофизиологическом покое, прорастают не менее, чем через месяц в соответствующих для этого условия. При этом, эмбрионы нуждаются в дополнительной воздействию таких условий, как холодная стратификация, применение экзогенных фитогормонов и т.д. [3, 5]. На этапе собственно размножения видов рода *Dorema* применяют среды по прописи Мурасиге и Скуга [4], а также гибберелинами, абсцизовой кислотой и др.

В результате проведенных экспериментов выявлены особенности прорастания семян редкого вида *D. microcarpum* в стерильных условиях. Оптимальным режимом температуры и освещенности для проращивания семян данного вида является (холодильник) темнота в течение 30 дней при температуре +4°C. При использовании стерилизующих агентов для ввода семян как первичных эксплантов в культуру *in-vitro* следует учитывать влияние дезинфектантов на зародыш семени.

Наиболее эффективным сочетаниями стерилизующих агентов для стерилизации семян *D. microcarpum* явились сочетания этилового спирта, 6% гипохлорит натрия и дистиллированная вода. Всхожесть семян составляло 70-80% соответственно (рис.2).

Рисунок 2. Всхожесть семян *D. microcarpum*.

Полученные данные дают нам основание для более детального изучения вопросов, связанных с физиологией прорастания и влиянием различных способов, способствующих повышению всхожести семян, хранившихся в лабораторных условиях.

Использованная литература.

1. Baskin C.C., Baskin J.M. Seeds: Ecology, biogeography and evolution of Dormancy and Germination (2da ed.). Kentucky, Estados Unidos. – 2014.
2. Baskin C.C., Baskin J.M. Seeds: Ecology, biogeography and evolution of Dormancy and Germination (2da ed.). Kentucky, Estados Unidos. – 2014.
3. Николаева М.Г., Лаянгузова И.В. и Поздова Л.М. Биология семян, [Biology of seeds], Saint Petersburg.: RI of chemistry SPBU, 1999, 233 p. (in Russ.).
4. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant.*, 1962, 15(3), 473–497.
5. Rehman S., Park I.H. Effect of scarification, GA and chilling on the germination of goldenrain-tree (*Koelreuteria paniculata* Laxm.) seeds // *Scientia Horticulturae*. – 2000. – Т. 85. – №. 4. – С. 319-324.